

УДК 341.171

Антипенко Валерій Валерійович –
студент I курсу магістратури 2 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Valerii V. Antypenko –
1st year Master's student of
the Criminal Justice Training Institute,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Особливості судової практики Європейського суду з прав людини при розгляді справ, пов'язаних з визначенням місця проживання дитини при роздільному проживанні батьків

У статті розглядається правове регулювання відносин, пов'язаних з визначенням місця проживання дитини при роздільному проживанні батьків. В тому числі наводяться приклади з практики ЄСПЛ з приводу вирішення питань про визначення місця проживання дитини при роздільному проживанні батьків, і відзначається вплив діяльності ЄСПЛ на національне право, зокрема судову практику.

Ключові слова: рівність прав батьків, інтереси дитини, спори про дітей, місце проживання дитини, практика ЄСПЛ, Конвенція.

В статье рассматривается правовое регулирование отношений, связанных с определением места жительства ребенка при раздельном проживании родителей. В том числе приводятся примеры из практики ЕСПЧ по поводу решения вопросов о определением места жительства ребенка при раздельном проживании родителей, и отмечается влияние деятельности ЕСПЧ на национальное право, в частности судебную практику.

Ключевые слова: равенство прав родителей, интересы ребенка, споры о детях, место проживания ребенка, практика ЕСПЧ, Конвенция.

V.V. Antypenko Peculiarities of the Judicial Practice of the European Court of Human Rights in Considering Cases Related to the Determination of the Place of Residence of the Child in Prize

The article considers the legal regulation of relations related to the determination of the child's place of residence in the case of separate residence of the parents. These include examples from the case law of the European Court of Human Rights on the issue of determining the child's place of residence in the case of separate residence of parents and the impact of the ECtHR's activities on national law, in particular case law. The ECtHR emphasized that in all such cases it was important to decide what was in the best interests of the child. Today, there is a broad consensus, including in international law, to support the idea that in all decisions concerning children, their best interests must be paramount. The diet is called the primacy of the interests of the child. However, the ECtHR noted that in determining the best interests of the child in each case, two aspects must be taken into account: first, the best interests of the child are best suited to maintaining his or her family ties, except when the family is particularly unfit. or unfavorable; secondly, it is in the best interests of the child to ensure that he or she develops in a safe, calm and stable environment that is not unreliable. All the circumstances of the case must be taken into account in order to reach an objective and fair court decision on the case. The relationship between the rights of the father and the mother in deciding on the determination of the child's place of residence by one of the parents is considered. The main aspects of the legal regulation of these relations in terms of interpretation of the ECtHR are revealed. A legal analysis of the relationship between domestic case law and the case law of the European Court of Human Rights is made. As Ukraine has recognized the ECtHR as a body that

competently interprets the provisions of the Convention, its decisions and assessments should be binding, in particular on the Supreme Court of Ukraine, which reviews previous ECtHR decisions on these applicants. At the same time, we must be guided by the most important lever in this matter - Article 8 of the Constitution of Ukraine, which emphasizes that the principle of the rule of law is recognized and operates in Ukraine, and the Constitution of Ukraine has the highest legal force. Laws and other normative legal acts are adopted on the basis of the Constitution of Ukraine and must comply with it, therefore the content of Art. 51 of the Constitution of Ukraine, which guarantees equal rights and responsibilities of spouses in marriage and family.

Keywords: *equality of rights of parents, interests of the child, disputes about children, place of residence of the child, the practice of the ECHR, the Convention.*

Постановка проблеми. Актуальність статті полягає у дослідженні теми вирішення спорів між батьками, які розлучились і послідує визначення місця проживання дитини, у зв'язку з у зв'язку з неоднорідною судовою практикою при вирішенні подібних спорів судами України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядом даного питання займалися багато вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед них В.Цветков, І.Арсені, Б.Сосна, С.Зиков, С.Журило та інші.

Аналіз невіршених раніше питань полягає у проведенні порівняльно-правового аналізу розгляду даної категорії справ національними судовими інстанціями, а так само Європейським судом з прав людини.

Метою роботи є дослідження інституту визначення місця проживання дитини та його правових наслідків, а також дослідження особливостей судової практики Європейського суду з прав людини при розгляді справ, пов'язаних з визначенням місця проживання дитини при окремому проживанні батьків.

Виклад основного матеріалу. Сімейні права гарантуються ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 року і ст. 5 Протоколу № 7 до цієї Конвенції. Згідно п. 1 ст. 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції[5].

Згідно з п. 2 ст. 8 Конвенції не допускається втручання органів державної влади в здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки та громадського порядку, економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших осіб[5].

Останнім часом серед фахівців все частіше відзначається зростання впливу діяльності Європейського Суду на національне право, зокрема, на законодавство і особливо на судову практику. Дійсно, з'являється все більше випадків, в яких рішення по суті або навіть рішення процесуального питання, винесені Європейським Судом, тягнуть за собою конкретні зміни як в окремих справах так і мають вплив загального характеру.

Європейський Суд з прав людини забезпечує ефективний захист прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, будучи одним з найбільш дієвих механізмів захисту прав на міжнародному рівні.

Практика Європейського Суду показує, що механізми захисту громадян на міжнародному рівні є на сьогоднішній день необхідною умовою ефективного захисту прав людини і особливо – прав дітей. Демократизація суспільства і широка світова інтеграція привели до збільшення кількості шлюбів, що укладаються між громадянами різних держав.

Нерідко шлюби закінчуються розлученнями, а предметом суперечок стає не тільки майно колишнього подружжя, а й їхні діти. ЄСПЛ розглядає справи щодо ймовірного порушення ст.8, підставою для яких може бути в т.ч. невіршене в національній системі питання про визначення місця проживання дитини.

Стаття 51 Конституції України гарантує кожному із подружжя рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї [4]. Схожа норма міститься також у частині шостій статті 7 Сімейного кодексу України, відповідно до якої рівність прав і обов'язків жінки та чоловіка у сімейних відносинах, шлюбі та сім'ї є однією із загальних засад регулювання сімейних відносин. Це узгоджується з практикою ЄСПЛ, який неодноразово наголошував, що батьки повинні

мати рівні права у спорах про опіку над дітьми, і жодні презумпції, які ґрунтуються на ознаці статі, не повинні братись до уваги.

У зв'язку з викладеним розглянемо найвідоміші справи, пов'язані з обмеженням прав батьків згідно з практикою Європейського суду з прав людини.

17 серпня 2017 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) у інформаційному листі № 9–1580/0/4–17 надав роз'яснення щодо окремих питань судової практики у справах про визначення місця проживання дитини. ВССУ виходив з того, що 01 липня 2017 року Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі «М. Є. проти України» (відповідно до порядку, передбаченого пунктом 2 статті 44 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція) [5] це рішення набуло статусу остаточного 01 жовтня 2017 року). У цьому рішенні ЄСПЛ констатував порушення Україною права заявника, гарантованого статтею 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції, у зв'язку з рішеннями національних судів про визначення місця проживання дитини заявника. За результатами розгляду даної справи ЄСПЛ зробив висновок, що здійснений національними судами аналіз, перед ухваленням рішення про визначення місця проживання доньки заявника разом із матір'ю, був недостатньо ретельним [9].

Тому, незважаючи на широкі повноваження, надані національним органам у сфері встановлення опіки над дітьми, ЄСПЛ визнав, що обґрунтування ухваленого ними рішення не є «належним та достатнім». На підставі цього ЄСПЛ визнав, що у цій справі мало місце порушення статті 8 Конвенції при визначенні місця проживання дитини заявника [?].

Так, ЄСПЛ наголосив, що в усіх подібних випадках основне значення має вирішення питання про те, що найкраще відповідає інтересам дитини, та зауважив, що при визначенні найкращих інтересів дитини у кожній конкретній справі необхідно враховувати два аспекти: по-перше, інтересам дитини найкраще відповідає збереження її зв'язків із сім'єю, крім випадків, коли сім'я є особливо непридатною або неблагополучною; по-друге, у найкращих

інтересах дитини є забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є неблагонадійним [3].

Подібний висновок узгоджується з попередньою практикою ЄСПЛ, який неодноразово наголошував, що батьки повинні мати рівні права у спорах про опіку над дітьми, і жодні презумпції, які ґрунтуються на ознаці статі, не повинні братись до уваги (рішення у справі «Зоммерфельд проти Німеччини» від 08 липня 2003 року, «Цаунеггер проти Німеччини» від 03 грудня 2009 року [1, с.26].

У зв'язку з викладеним та з метою недопущення в подальшому порушень, які констатовані ЄСПЛ у справі «М. Є. проти України» [9], ВССУ рекомендував судам під час розгляду справ про визначення місця проживання дитини керуватись статтею 51 Конституції України, яка гарантує кожному із подружжя рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї, та нормою спеціального закону – ч. 6 ст. 7 Сімейного кодексу України, відповідно до якої рівність прав і обов'язків жінки та чоловіка у сімейних відносинах, шлюбі та сім'ї є однією із загальних засад регулювання сімейних відносин [11].

Таким чином, маємо дві протилежні та взаємовиключні правові позиції: правовий висновок, наведений у Постанові ВСУ від 14.12.2016 року про необхідність встановлення судами виняткових обставин у розумінні положень статті 161 СК України [7] та принципу 6 Декларації прав дитини (яка явно передбачає перевагу прав матері при визначенні питання про місце проживання дітей), та висновки ЄСПЛ, зокрема у справі, в якій Україна є відповідачем, що наголошує на неможливості жодних презумпцій прав матері над правами батька в питаннях рівності прав у спорах про опіку над дітьми [2].

Такий висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. При цьому суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду, з одночасним наведенням відповідних мотивів [1, с.29].

Таким чином, ВС має право робити відповідні висновки, спираючись на затверджені в Декларації основні принципи держави, проте

суди та інші правозастосовні органи мають право відступити від наведеної правової позиції, навівши відповідні мотиви.

У справі «Ісмаїлова проти Російської Федерації» 4. Заявниця стверджувала, що рішення влади про проживання двох її дітей з їхнім батьком суперечило статтям 8, 9 і 14 Конвенції. Рішенням від 31 серпня 2006 року Суд оголосив заяву частково прийнятною для розгляду по суті.

У цій справі, як впливає з постанови, йдеться про «визначення, з ким із батьків будуть проживати неповнолітні діти після розлучення». Заявниця та її чоловік були мусульманами. Будучи засмученою різними складнощами у взаєминах з чоловіком, який був моряком і часто був відсутній вдома, в червні 1999 року заявниця почала спілкуватися з представниками організації «Свідки Єгови».

У 2000 р. заявниця та її діти стали жити у батьків заявниці, вона пройшла обряд посвячення в члени організації «Свідки Єгови». З червня 2000 р. по липень 2001 р. контакти між чоловіком заявниці та дітьми були досить рідкісні. У 2001 р. діти поїхали провідати своїх дідуся і бабусю по батьковій лінії, і 26 серпня 2001 р. батьки батька відмовилися повернути дітей матері. Заявниця стверджувала, що з того часу вона не мала можливості регулярно зустрічатися зі своїми дітьми.

Заявницю не влаштовували рішення судів Російської Федерації, якими місцем проживання двох її дітей було визначено будинок батька дітей. Вона стверджувала, що такі рішення суперечать статтям 8 і 14 Конвенції. Зазначені положення в частині, яка застосовується в даному випадку склалися, звучать наступним чином.

Стаття 8 Конвенції: «1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 2. Не допускається втручання органів державної влади у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки та громадського порядку, економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших осіб».

Стаття 14 Конвенції: «Здійснення прав і свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечено без якої б то не було дискримінації за ... релігії ... або інших ознак».

На підставі викладеного Європейський Суд: 1) відхилив одноголосно попереднє заперечення влади Російської Федерації; 2) ухвалив чотирма голосами проти трьох, що було відсутнє порушення статті 8 Конвенції, розглянутої в сукупності зі статтею 14 Конвенції; 3) ухвалив одноголосно, що не виникає окремого питання про порушення статті 8 Конвенції, розглянутої окремо, і статті 9 Конвенції, розглянутої окремо або в сукупності зі статтею 14 Конвенції.

На практиці ми вже довгі роки маємо пріоритет жінок в правозастосуванні у спрах про визначення місця проживання дитини; по справедливому зауваженню, фактично має місце «дискримінація чоловіків» в цьому питанні. Цей факт є загальновідомим, і в навчальній літературі зазначається, що такі рішення нерідко «належним чином не мотивовані і приймаються на користь матері [10, 56]».

Введення спільної опіки розлучених батьків в 1998 році в Німеччині (саме як загальне правило, оскільки обмежено вона застосовувалася і раніше) супроводжувалося бурхливими дискусіями, включаючи протести жіночих організацій, державою було проведено масштабне соціологічне дослідження. Воно показало, що спільна опіка, забезпечуючи спілкування дитини з обома батьками, пом'якшує для неї наслідки їх розлучення, а також сприяє конструктивному спілкуванню батьків в інтересах дитини [6, с. 99].

ЄСПЛ наголосив, що в усіх подібних випадках основне значення має вирішення питання про те, що найкраще відповідає інтересам дитини. На сьогодні існує широкий консенсус [8], у тому числі в міжнародному праві [8], на підтримку ідеї про те, що у всіх рішеннях, що стосуються дітей, їх найкращі інтереси повинні мати першочергове значення. При цьому ЄСПЛ зауважив, що при визначенні найкращих інтересів дитини у кожній конкретній справі необхідно враховувати два аспекти: по-перше, інтересам дитини найкраще відповідає збереження її зв'язків із сім'єю, крім випадків, коли сім'я є особливо непридатною або

неблагополучною; по-друге, у якнайкращих інтересах дитини є забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є неблагонадійним.

На нашу думку, дослідження особливостей правосуддя у справах про визначення місця проживання дитини при роздільному проживанні батьків Європейського суду з прав людини дає можливість виявляти правові недоліки розгляду даної категорії справ національними судами і на підставі виявлених недоліків розробляти і впроваджувати власні механізми реалізації норм матеріального та процесуального законодавства на національному рівні, що регулюють порядок розгляду та вирішення справ про позбавлення батьківських прав.

Так, оскільки Україна визнала юрисдикцію ЄСПЛ, його рішення і висловлені в них оцінки повинні бути обов'язковими, зокрема для Верховного Суду України, який переглядає винесені раніше рішення з урахуванням практики ЄСПЛ. При цьому варто керуватися впливовим важелем цього питання – статтею 8 Конституції України, яка наголошує на тому, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права і саме Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, отже вирішальним є зміст ст. 51 Конституції України, яка гарантує рівність прав і обов'язків подружжя у шлюбі та сім'ї.

Виходячи з проведеного аналізу, також можна зробити висновок про те, що під час вирішення судами спорів між батьками про визначення місця проживання дитини, недопустимим є застосування презумпції прав матері над правами батька, більш того – недопустимим є застосування жодних презумпцій, які ґрунтуються на ознаці статі. Головною метою при вирішенні даного питання повинно бути забезпечення найвищих інтересів дитини, збереження її зв'язків із сім'єю, забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що є благонадійним. Для забезпечення мирного вирішення питання проживання дитини після розірвання шлюбу між батьками дитини, необхідно вдосконалити законодавство. А саме врегулювати відносини щодо реалізації принципу «забезпечення якнайкращих інтересів дитини». виключного переліку випадків у яких необхідно дізнатись думку дитини під час судового провадження, українське законодавство не містить. Доведення необхідності/відсутності необхідності вислуховування думки дитини в кожному окремому судовому процесі покладається на сторони та є досить проблематичним, оскільки суди у кожному окремому випадку займають досить суперечливі висновки щодо її доцільності.

Список використаних джерел:

1. Актуальні проблеми приватного права : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч. пам'яті Ю. С. Червоного: (до 90-річчя від дня його народження), (м. Одеса, 15 грудня 2017 р.) ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. цивільно-правових дисциплін, Центр дослідження права ім. Савиньї; упоряд. та відп. ред. І. С. Канзафарова, В. М. Зубар. Одеса. Астропринт. 2017. 171 с.
2. Декларація прав дитини: Міжнародний документ від 20.11.1959. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_384.
3. Зыков С.В. Совместная физическая опека или определение места жительства ребенка на паритетной основе? *Право. Журнал Высшей школы экономики*. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovместnaya-fizicheskaya-opeka-ili-opredelenie-mesta-zhitelstva-rebenka-na-paritetnoy-osnove>.
4. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996 р. № 30. Ст. 141.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 04.11.1950. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

6. Николаева Я.Г. Отцовство после развода: обзор исследований зарубежных ученых. *Актуальные проблемы семей в России*. Москва. 2006. С. 176–177.
7. Постанова Верховного Суду України від 14.12.2016 року у справі за № 6–2445цс16. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/A08220B81670EB00C22580920039865C](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/A08220B81670EB00C22580920039865C).
8. Постановление Европейского Суда по правам человека от 6 ноября 2008 г. Дело «Исмаилов (Ismayilov) против Российской Федерации» (жалоба N 30352/03). URL: <http://www.echr.ru/documents/doc/12068011/12068011-001.htm>.
9. Рішення ЄСПР «М. Є. проти України» від 01.07.2017. URL: <https://www.familylawstudies.org.ua/uk/espl/209113ua/>.
10. Шелютто М.Л. Реализация конституционных принципов семейного права в российском законодательстве. *Журнал российского права*. 2013. № 12. С. 57.
11. Щодо окремих питань судової практики у справах про визначення місця проживання дитини: *Інформаційний лист ВССУ від 17.08.2017 № 9–1580/04–17*. URL: http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html.

References:

1. Aktualni problemy pryvatnoho prava: materialy Vseukr. nauk.- prakt. konf., prysviach. pamiaty Yu. S. Chervonoho: (do 90-richchia vid dnia yoho narodzhennia), (m. Odesa, 15 hrudnia 2017 r.) ONU im. I.I. Mechnykova, EPF, Kaf. tsyvilno-pravovykh dystsyplin, Tsentr doslidzhennia prava im. Savini; uporiad. ta vidp. red. I. S. Kanzafarova, V. M. Zubar. Odesa. Astroprint. 2017. 171 s.
2. Deklaratsiia prav dytyny: Mizhnarodnyi dokument vid 20.11.1959. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_384.
3. Zikov S.V. Sovmestnaia fizycheskaia opeka yly opredelenye mesta zhytelstva rebenka na parytetnoi osnove? *Pravo. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomyky*. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnaya-fizicheskaya-opeka-ili-opredelenie-mesta-zhitelstva-rebenka-na-paritetnoy-osnove>.
4. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996 r. № 30. St. 141.
5. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Mizhnarodnyi dokument vid 04.11.1950. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
6. Nykolaeva Ya.H. Ottsovstvo posle razvoda: obzor yssledovanyi zarubezhnykh uchenykh. *Aktualnye problemy semei v Rossyy*. Moskva. 2006. S. 176–177.
7. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 14.12.2016 roku u spravi za № 6–2445tss16. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/A08220B81670EB00C22580920039865C](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/A08220B81670EB00C22580920039865C).
8. Postanovlenye Evropeiskoho Suda po pravam cheloveka ot 6 noiabria 2008 h. Delo “Ysmaylov (Ismayilov) protyv Rossyiskoi Federatsyy” (zhaloba N 30352/03). URL: <http://www.echr.ru/documents/doc/12068011/12068011-001.htm>.
9. Rishennia YeSPR “M. Ye. proty Ukrainy” vid 01.07.2017. URL: <https://www.familylawstudies.org.ua/uk/espl/209113ua/>.
10. Sheliutto M.L. Realyzatsyia konstytutsyonnykh pryntsypov semeinoho prava v rossyiskom zakonodatelstve. *Zhurnal rossyiskoho prava*. 2013. № 12. S. 57.
11. Shchodo okremykh pytan sudovoi praktyky u spravakh pro vyznachennia mistisia prozhyvannia dytyny: *Informatsiinyi lyst VSSU vid 17.08.2017 № 9–1580/04–17*. URL: http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html.